

ҚАЙТА ТИКЛАНДИГАН ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФЙДЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

К.Джусраев¹, А.Абдуазиз уулу², Ф.Шадибекова¹, С.Гадаев¹

¹ТДТУ, ²НамМТИ

Мамлакат иқтисодиёти тармоқларининг юқори суръатларда ривожланиши ёқилғи-минерал хомашё ресурсларига бўлган талабнинг тобора ошиб боришига олиб келиб, уларни кўп миқдорда қазиб олинини тақозо этмоқда [1, 2].

Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналари фаолияти мураккаб ва турли ишлаб чиқариш жараёнларидан иборат бўлиб, иқтисодий-экологик ривожланиш масалаларини мажмуавий ҳал этишни тақозо этади.

Атмосфера ҳавосини ифлослашда асосий улушни энергетика корхоналари ташкил этиб, уларнинг ташламалари умумий ташламаларнинг 40%ни ташкил этади.

Энергетик иншоотларда кўмрдан фойдаланиш орқали ифлосланишнинг асосий манбаи бўлиб ўзида азот ва олтингугурт оксидини сақловчи шлак ва кул ҳисобланади.

Қуйидаги 1-жадвалда турли ёқилғи турларини ёқиш натижасида чиқариладиган ташламалар келтирилган [1, 2]:

1-жадвал

Турли ёқилғи турларини ёқиш натижасида ифлослантирувчи компонентларнинг солиштирма ташламалари

№	Ифлослантирувчи манба сифатида ёқилғи тури	Ифлослантирувчи моддалар, кг/т			
		Қаттик моддалар	Углеводородлар	Азот оксиди	Олтингугурт оксиди
1.	Табий газ	0,05-2	0,03-0,3	5-20	0,01-0,02
2.	Мотор ёқилғиси	2-8	10-40	15-60	1,5-6
3.	Мазут	2-4	0,17-1,5	5-20	3-30
4.	Кўмир	1-100	0,1-1,2	5-20	10-90

Биргана мисол экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги Тошкент вилояти бошқармаси томонидан, Тошкент вилоятидаги Ангрен иссиқлик электр станциясининг 1- ва 3-манбаларидан атмосфера ҳавосига ташланаётган ташламалар таркибини ўрганиш бўйича таҳлил намуналари олинди. Натижада 1-манбада углерод оксиди белгиланган меъёрдан 4,37 баробар (8,3209 г/с (1,9022 г/с), азот оксиди 7,68 баробар (31,7488 г/с (4,1321 г/с), 3-манбада эса азот оксиди меъёрдан 15,24 баробар юқори эканлигини (42,3119 г/с (2,7757 г/с) маълум бўлди [3].

1-расмда 2030 йилга келиб республика истеъмоли 120.8 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 1,9 баравар кўп) бўлиши прогноз қилинмоқда. Шу билан

бирга аҳолининг электр энергиясига бўлган талаби – 21,9 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 1,8 баравар кўп), иқтисодий секторнинг электр энергиясига бўлган талаби – 85,0 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 2,2 баравар кўп) бўлиши кутилмоқда [4].

Республикада ортиб бораётган электр энергияга бўлган эҳтиёжни қондириш мақсадида электр энергиясини ишлаб чиқаришда, етказиб беришда қайта тикланадиган энергия манбалари (КТЭМ)дан фойдаланишни ривожлантириш, кенгайтириш ва уларни ягона электр тизимига интеграциялаш керак.

Электр энергияга бўлган талабни ҳисобга олиб 2030 йилга қадар ҚТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

1-расм. 2030 йилгача электр энергияси ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишнинг прогноз динамикаси

Жорий йил бошида Ўзбекистонда «яшил энергия» соҳасида йирик қувватларни қуриш бўйича уч йиллик дастур бошланди. 2027 йилга қадар мамлакатда умумий қуввати 8 ГВт бўлган 28 та йирик қуёш ва шамол электр станцияларини (ФЭС ва ШЭС) ишга тушириш режалаштирилган. 2024 йил охиригача Ўзбекистонда 38 та кичик ва микро ГЭС қуриш режалаштирилган. 2-расмда 2030 йилга қадар ҚТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичлари келтирилган [4,5].

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2-расм. 2030 йилга қадар ҚТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш тузилмаси

Биргина мисол Наманган вилоятида иккита қуёш (фотоэлектрли) электр станцияси ва олтига гидроэлектр станцияси каскади қурилиши бошланди. Поп туманида ҳар бири 500 МВт қувватга эга иккита қуёш электр станцияси ва Уйчи туманидаги Норин дарёсида умумий қуввати 228 МВт бўлган олтига гидроэлектр станциядан иборат каскади қурилади (3- ва 4-расм).

Энергетик лойиҳаларнинг умумий қуввати 1228 МВт, қиймати 1,1 миллиард доллар бўлиб, уларнинг амалга оширилиши 250 дан ортиқ кишини доимий иш билан таъминлаш имконини беради.

3-расм. Гидроэлектр станцияси каскади қурилиш объекти

4-расм. Поп туманида қуёш электр станцияси объекти

Бунинг натижасида йилига 2,095 миллиард килловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилади, 1,6 млрд метр куб газ иқтисод қилинади, 430 мингдан ортиқ хонадонга электр энергия узатилади.

Лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлигига алоҳида эътибор қаратиш керак ва у қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$E_{иг} = E \cdot \beta_{CO_2} [\text{\$}], \quad (1)$$

бу ерда β_{CO_2} – атроф-мухитни CO_2 дан тозалаш бўйича экологик тадбирлар учун йиллик харажат, унинг қиймати ўртача 15...20 \$/тонна деб олинади [6]; E - йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори (тонна/йил), ҳар бир ёқилғи тури учун қуйдаги формула бўйича аниқланади [7]:

$$E = M \cdot K_1 \cdot \dot{E}ИСК \cdot K_2 \cdot 44/12, \quad (2)$$

бу ерда M – йилик ҳақиқатда (фактик) истеъмол қилинган ёқилғи [6]:

$$M = \gamma_{ёқилғи} \cdot \dot{Э}_{КЭЖ}, \quad [тонн/йил] \quad (3)$$

$\gamma_{ёқилғи}$ - 1 kW·h электр энергияси учун солиштирма ёқилғи сарфи, ҳисоблаш учун т.ш.ё орқали органик ёқилғи турига кўра массага ўзгартирилади (1 кг.ш.ё кўмир учун-2,13 kg, нефт ва нефт маҳсулотлари учун - 0,73 kg, табиий газ учун - 0,566 kg); K_1 - ёқилғидаги углероднинг оксидланиши коэффиценти (ёқилган углерод улушини кўрсатади), $K_1 = 0,98-0,995$ (кўмир учун – 0,98; нефт ва нефт маҳсулотлари учун – 0,99; газ учун - 0,995); $\dot{E}ИСК$ – ёниш иссиқлигининг соф қиймати (Ж/тонн) (нефт ёқилғиси учун - 41,15 ГЖ/тонна, тош кўмир учун - 17,62 ГЖ/тонна, табиий газ учун - 34,78 ГЖ/тонна); K_2 - углерод эмиссияси коэффиценти (тонна/Ж) (нефт ёқилғиси учун - 20,84 тС/ГЖ, тош кўмир учун - 25,58 тС/ГЖ, табиий газ учун - 15,04 тС/ГЖ); 44/12 – углеродни карбонат ангидридга айлантириш коэффиценти (мос равишда молекуляр оғирликлар: углерод - 12 g/mol, $O_2 = 2 \cdot 16 = 32$ g/mol, $CO_2 = 44$ g/mol) [6].

Ҳақиқий ёқилғи сарфи ишлаб чиқарувчиларнинг ҳар хил турдаги ёқилғиларни истеъмол қилиши бўйича ҳисобот маълумотлари асосида аниқланади [8].

Лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндилари кўрсаткичлари:

–Иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги – 167,510 млн \$;

–Йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори – 8,375 млн т.йил;

Мазкур лойиҳалар натижасида Наманган вилоятининг генерация қувватлари 2 141 мегаваттга етади. Йиллик 7,8 миллиард килловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилади. Бу эса вилоятнинг электр энергиясига бўлган 5,5 миллиард кВт соатлик талабини тўлиқ қоплайди. Ортган 30 фоиз электр Андижон ва Фарғона вилоятларига йўналтирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня, завтра (технология, экология, экономика). М., 2001, с. 23.

2. Алимходжаев С.Р., Муратова Ш.Н. Ёқилғи-энергетика мажмуаси тармоқларининг атроф-мухитга таъсири ва уни пасайтириш йўллари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, 2016 й.

3. <https://xabar.uz/50wa>

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4. 2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш концепция, Тошкент, 2020 йил.

5. <https://uz.fergana.agency/news/133322/>

6. Абдуазиз уулу Абдурауф. Кичик кувватли комбинациялашган гидравлик-куёш-шамол энергетик қурилмаларининг параметрларини тадқиқ қилиш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2023й.

7. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Комбинированные режимы работы гидравлической, солнечной и ветровой энергетических установок. Международная рецензируемая научная конференция “Тенденции развития современной физики полупроводников: проблемы, достижения и перспективы”, Часть I, Ташкент, 28 мая 2020. С.179-184.

8. Мухаммадиев М.М. Уришев Б.У. Мамадиёров Э.К. Джураев К.С. Энергетические установки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2015. -161с.